

Pengaruh Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung Tahun Ajaran 2024/2025

Dibuat sebagai tugas akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Geografi, Informatika, Matematika, PPKn, Sejarah, Seni Budaya, dan Sosiologi.

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII
SEKOLAH MENENGAH ATAS 10 BANDUNG
Jalan Cikutra No. 77, Telp. 022-7273109, Kota Bandung -
Kodepos: 40124**

2024/2025

Pengaruh Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung Tahun Ajaran 2024/2025

Dibuat sebagai tugas akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Geografi, Informatika, Matematika, PPKn, Sejarah, Seni Budaya, dan Sosiologi.

Disusun Oleh

Agam Satria Adhyaksa (242510010)

Haulah ArfhaDhiya'ul Maliki (242510155)

Luthfi Arya Firdaus (242510216)

Nabilla Octaviany Rachmawati (242510284)

Rafi Ashoni Pratama (242510335)

Umar Muhammad Rizki Hermawan (242510429)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII

SEKOLAH MENENGAH ATAS 10 BANDUNG

Jalan Cikutra No. 77, Telp. 022-7273109, Kota Bandung -

Kodepos: 40124

2024/2025

**Pengaruh Ketidakhadiran Terhadap Prestasi
Belajar Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung
Tahun 2024/2025**

Laporan

Disetujui:

Pembina 1

Pembina 2

Dinar Ismaila Fajrin, S.Pd.

Nurbaety Agustina D., R.S.Pd.

Gr.

NIP -

NIP 199308052022212015

Pembina 3

Julia Rahmawati, M.Pd Gr.

NIP -

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung tahun ajaran 2024/2025. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode *ex post facto*, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling* berdasarkan tingkat ketidakhadiran siswa. Jumlah sampel sebanyak 200 orang yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas (tingkat ketidakhadiran tinggi) dan kelompok bawah (tingkat ketidakhadiran rendah). Data dikumpulkan melalui dokumentasi nilai rapor dan catatan absensi dari pihak sekolah. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara ketidakhadiran dan prestasi belajar siswa dengan nilai korelasi sebesar $r = -0,442$ dan nilai determinasi sebesar $R^2 = 43,16\%$. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 892,127 - 4,331X$, yang menunjukkan bahwa setiap penambahan satu hari ketidakhadiran berpotensi menurunkan nilai prestasi sebesar 4,331 poin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa, maka semakin rendah pula prestasi belajar yang dicapai. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam meningkatkan kehadiran siswa untuk menunjang pencapaian akademik yang lebih baik.

Kata Kunci: ketidakhadiran, prestasi belajar, pendidikan, siswa

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas sekolah kami. Tak lupa, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak A. T Takdir Pancaroba, S. Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bandung,
2. Yth. Bapak Eka Ariyandi, S.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat,
3. Yth. Bapak Agus Sunarya, M.Pd., selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan,
4. Yth. Ibu Dra. Surhayanti, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana,
5. Yth. Ibu Yulianto Rahmawati, S.Si., selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum,
6. Yth. Ibu Teti Herawati, S.Pd., selaku Wali Kelas X-3 dan Guru Mata Pelajaran bidang Matematika,
7. Yth. Ibu Dinar Ismaila Fajrin, S.Pd., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Sosiologi,
8. Yth. Ibu Nurbaeti Agustina Dewi, R.S.Pd. Gr., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Sejarah,
9. Yth. Ibu Mita Friamita, S.Pd., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Geografi,
10. Yth. Ibu Rini Adriani, S.Pd., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang PPKn,
11. Yth. Ibu Julia Rahmawati, M.Pd Gr., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Bahasa Indonesia,

12. Yth. Bapak Dena Mustika Gumilang, S.Kom., Gr., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Informatika,
 13. Yth. Ibu Nuraeni, S.Pd., selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran bidang Seni Budaya,
 14. Yth. Para pengajar di kelas X-5,
 15. Orang Tua kami yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini,
 16. Dan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan kepada kami.
- Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan balasan yang setimpal.

Terlepas dari itu, kami menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, tentu akan terdapat banyak kekurangan pada karya tulis ilmiah yang kami buat, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca sebagai bahan evaluasi karya tulis ilmiah ini, sehingga kedepannya dapat kami perbaiki.

Akhir kata kami berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang jelas terhadap pembaca dan masyarakat umum.

Bandung, Februari 2025

Tim Penyusun

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
II Tinjauan Pustaka	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pendidikan	4
2.1.2 Pembelajaran, Guru, dan Siswa	5
2.1.3 Ketidakhadiran	6
2.1.4 Prestasi Belajar Siswa	7
2.2 Penelitian Terdahulu	10
2.3 Kerangka Konsep	11

2.4	Hipotesis Penelitian	11
III	Metode Penelitian	13
3.1	Pendekatan Penelitian	13
3.2	Metode Penelitian	14
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	15
3.3.1	Populasi Penelitian	15
3.3.2	Sampel Penelitian	15
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.5	Instrumen Penelitian	19
3.6	Teknik Pengumpulan Data	19
3.7	Teknik Analisis Data	20
3.7.1	Statistik Deskriptif	20
3.7.2	Statistik Inferensial	22
3.8	Analisis Korelasi	24
IV	Hasil dan Pembahasan	28
4.1	Deskripsi Data	28
4.2	Statistik Deskriptif	28
4.3	Statistik Inferensial	29
4.3.1	Uji Normalitas Data	31
4.3.2	Uji Homogenitas Varians	31
4.3.3	Analisis Perbedaan Prestasi	32
4.3.4	Analisis Korelasi	32
4.3.5	Analisis Regresi Linear	32
4.4	Pengujian Hipotesis	32
4.5	Temuan Utama	33
V	Simpulan dan Saran	34
5.1	Simpulan	34
5.2	Keterbatasan Penelitian	34

5.3	Norma, Kebijakan, dan Sanksi Terkait	35
5.3.1	Norma	35
5.3.2	Kebijakan dan Sanksi	36
5.4	Saran	36
5.4.1	Untuk Institusi Sekolah	36
5.4.2	Untuk Guru	37
5.4.3	Untuk Penelitian Lanjutan	37
5.5	Implikasi Praktis	38
	Daftar Pustaka	39
	Lampiran	44
5.6	Tabel Data	44
5.6.1	Tabel Sampel Kelompok Atas	44
5.6.2	Tabel Sampel Kelompok Bawah	48
5.7	Kode Yang Digunakan	51
5.7.1	Menghitung Jumlah Sampel Rumus Slovin	51
5.7.2	Melakukan Random Pada Masing-Masing Strata	54
5.7.3	Menyajikan Sampel Hasil Random Dengan Diagram Garis	58
5.7.4	Melakukan Analisis Data	60
5.8	Biodata Anggota Tim Penyusun	67
	Penyusun 1	67
	Penyusun 2	67
	Penyusun 3	68
	Penyusun 4	68
	Penyusun 5	69
	Penyusun 6	70

Daftar Tabel

3.1	Tabel Populasi Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung	15
4.1	Tabel Hasil Analisis Deskriptif Sampel	28
5.1	Tabel Sampel Kelompok Atas Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung	47
5.2	Tabel Sampel Kelompok Bawah Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung	51

Daftar Gambar

2.1	Kerangka Konsep Pengaruh Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung	11
3.1	Diagram Garis Ketidakhadiran terhadap Nilai	18
3.2	Diagram Garis Ketidakhadiran terhadap Nilai: Kelompok Atas dan Kelompok Bawah	18
4.1	Hasil Analisis Inferensial Sampel	29
4.2	Gambar Plot Regresi Linear Antara Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar	30
4.3	Aspek-aspek Regresi Linear Antara Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar	31
5.1	Foto Penyusun 1	67
5.2	Foto Penyusun 2	68
5.3	Foto Penyusun 3	68
5.4	Foto Penyusun 4	69
5.5	Foto Penyusun 5	69
5.6	Foto Penyusun 6	70

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah upaya secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses serta lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka sendiri untuk memiliki kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian baik, kemampuan spiritual keagamaan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya [BP et al., 2022]. Pendidikan merupakan proses *humanisme*, yang berarti memanusiakan manusia [Pristiwanti et al., 2022]. Dari dua pengertian pendidikan di atas, diketahui bahwa pendidikan berperan penting dalam menentukan masa depan masyarakat, karena pendidikan dapat mengembangkan kecerdasan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam pendidikan, pembelajaran sangat penting, terutama dalam sistem pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah [Darsyah, 2023]. Salah satu indikator kesuksesan belajar siswa di sekolah adalah prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik dalam waktu tertentu [Melliani and Rahmat, 2022]. Namun, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar, salah satunya adalah ketidakhadiran atau absensi. Nilai yang diberikan guru kepada peserta didik tidak hanya berdasarkan nilai tes atau ujian tetapi juga tingkat kehadiran [Yudiawan, 2019]. Faktor ketidakhadiran siswa dalam proses pembelajaran di sekolah dibagi menjadi dua: 1) Faktor dari dalam diri siswa, seperti motivasi belajar, dan 2) Faktor dari luar diri siswa, seperti faktor keluarga, dan lingkungan pergaulan [Yudiawan, 2019].

Penelitian mengenai pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi siswa sebelumnya dilakukan oleh (salah satunya) Murniati et al. (2023) dengan popu-

lasi 114 orang siswa dan 49 orang siswa sebagai sampel menggunakan metode *simple random sampling*, hasilnya pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa berada pada kategori kuat [Murniati et al., 2023]. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yudiawan (2019) menggunakan populasi 67 siswa dan sampel berupa *full-sampling* atau sensus, hasilnya ketidakhadiran siswa memiliki korelasi yang kuat dengan hasil belajarnya, semakin banyak ketidakhadiran maka semakin rendah hasil belajarnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa menggunakan siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung sebagai populasi. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat membuktikan hasil dari penelitian sebelumnya namun dengan populasi yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jumlah ketidakhadiran siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung?
2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung?
3. Apakah ketidakhadiran berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui jumlah ketidakhadiran siswa di SMAN 10 Bandung.
2. Mengetahui prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung.
3. Mengetahui apakah ketidakhadiran berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan ketidakhadiran dan prestasi belajar siswa kepada pembaca dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

a Dengan adanya penelitian ini, diharapkan siswa dan masyarakat umum tahu pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa, sehingga menurunkan tingkat ketidakhadiran siswa terutama di SMAN 10 Bandung.

b Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk sosialisasi mengenai pengaruh ketidakhadiran siswa terhadap prestasi belajar, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terutama di SMAN 10 Bandung.

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendidikan

Pendidikan adalah upaya secara sadar dan terencana untuk menciptakan proses serta lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka sendiri untuk memiliki kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian baik, kemampuan spiritual keagamaan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya [BP et al., 2022]. Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan sangat penting untuk masyarakat, karena dengan pendidikan masyarakat dapat menciptakan dan mengembangkan berbagai potensi dari dalam diri mereka sendiri.

Pendidikan adalah aspek mendasar dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi dinamika kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa [Darsyah, 2023]. Pengertian pendidikan tersebut dapat memperjelas bahwa dengan pendidikan masyarakat dapat menjadi lebih terampil dan pintar, dengan masyarakat yang pintar, sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu negara dapat meningkat kualitasnya. [Waritsman, 2020] juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah hal mendasar dalam pembangunan manusia seutuhnya, meliputi pembentukan karakter dan wawasan.

Jika dicermati, ketiga pengertian mengenai pendidikan di atas semuanya berkaitan dan saling melengkapi, maka dapat disimpulkan fungsi dari pendidikan adalah:

1. Mengembangkan segala potensi diri siswa, seperti kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kemampuan spiritual, dan keterampilan

yang diperlukan dirinya,

2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam kehidupan bernegara,
3. Membentuk karakter dan wawasan siswa.

2.1.2 Pembelajaran, Guru, dan Siswa

Pembelajaran adalah suatu sistem dengan tujuan membelajarkan siswa [Darsyah, 2023]. Pembelajaran merupakan hal penting dalam pendidikan, karena efektifitas pembelajaran akan menentukan capaian mutu dari peserta didik dalam lembaga pendidikan [Darsyah, 2023]. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berkaitan erat dengan pendidikan, karena pembelajaran dapat menentukan output peserta didik dalam lembaga pendidikan.

Keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur dengan beberapa tingkatan:

1. Istimewa atau maksimal, jika seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa,
2. Baik sekali atau optimal, jika 76% sampai 99% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa,
3. Baik atau minimal, jika 60% sampai 75% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa,
4. Kurang, jika kurang dari 60% bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa (Djamarah, 2006, hlm. 107 sebagaimana dalam Yudiawan, 2019).

Sebagai sebuah sistem, pembelajaran tentu memiliki suatu komponen-komponen di dalamnya, dua hal yang termasuk komponen penting dari pembelajaran adalah guru dan siswa. Guru adalah seorang pendidik yang bertugas mendidik, merubah tingkah laku siswa, dan memberikan ilmu pengetahuan [Darsyah, 2023]. Pendidik sendiri menurut Undang Undang Nomor 23

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Depdiknas, 2003, sebagaimana dalam Darsyah, 2023). Sedangkan siswa adalah subjek pembelajaran yang diproses untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan dalam suatu organisasi pendidikan [Yudiawan, 2019]

2.1.3 Ketidakhadiran

Ketidakhadiran (*non school attendance*) atau yang disebut absensi adalah ketiadaan partisipasi siswa secara fisik terhadap kegiatan yang dilakukan di lembaga pendidikan [Yudiawan, 2019]. Yudiawan (2019) juga menyebutkan bahwa ketidakhadiran siswa umumnya dibagi tiga jenis:

1. Alpa, yaitu tanpa keterangan,
2. Izin, dengan keterangan dan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, umumnya disertai surat dari orang tua,
3. Sakit, dengan alasan gangguan kesehatan yang umumnya disertai surat orang tua atau dokter.

Disisi lain, Imron (2012, hlm. 89) dalam Yudiawan (2019) menyatakan tiga jenis ketidakhadiran sebagai berikut:

1. *Truancy*, yaitu membolos atau ketidakhadiran tanpa izin.
2. *Tardiness*, yaitu ketidakhadiran pada beberapa jam pelajaran karena terlambat.
3. *Permission*, yaitu ketidakhadiran yang disertai izin.

Ketidakhadiran juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yudiawan (2019) menyatakan faktor yang memengaruhi ketidakhadiran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal (dari dalam diri siswa) seperti disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah, dan persepsinya tentang kehadiran.
2. Faktor eksternal (dari luar diri siswa) seperti lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif, dan kondisi ekonomi keluarga.

Upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran peserta didik, yaitu:

1. Mengunjungi rumah yang bersangkutan untuk mengetahui situasi dan alasan dirinya tidak hadir.
2. Memberikan toleransi kepada siswa untuk tidak mengisi absensi di aplikasi, tetapi tetap mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan waktu.
3. Penggunaan media pembelajaran untuk menarik minat siswa dan membuat video pembelajaran yang terkait dengan materi yang dibahas [Alzizah et al., 2022].

2.1.4 Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam mata pelajaran tertentu dan pada jangka waktu tertentu berbentuk angka dan dituangkan dalam raport [Yudiawan, 2019]. Prestasi belajar juga bisa diartikan sebagai cerminan dari usaha siswa [Inayah et al., 2013]. Nitko dan Brookhart (2011) juga menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil perkembangan siswa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran [Korriyah and Harta, 2015]. Dari tiga pengertian tersebut dapat disimpulkan prestasi belajar adalah cerminan dari usaha siswa dalam mengikuti pembelajaran, berarti semakin keras usaha siswa semakin tinggi juga prestasi belajarnya.

Kesimpulan di atas diperjelas oleh Djamarah dan Bahri (2000, hlm. 25) dalam Yudiawan (2019) yang mengatakan bahwa prestasi belajar menentukan tinggi rendahnya nilai siswa selama mengikuti proses belajar mengajar,

pembelajaran dikatakan berhasil jika pengetahuan siswa bertambah dari sebelumnya. Yudiawan (2019) menambahkan bahwa hasil belajar dikatakan baik jika memiliki ciri berikut:

1. Tahan lama dan dapat diterapkan dalam kehidupan siswa, dan
2. Asli atau otentik.

Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Arikunto, dan Suharsimi (2006, hlm. 55) dalam Yudiawan (2019) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi hasil belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor yang bisa diubah, seperti cara mengajar, kehadiran belajar, dan lain-lain,
2. Faktor yang bisa diterima, seperti latar belakang siswa, keadaan ekonomi siswa, dan lain-lain.

Sedangkan, Djaali (2008, hlm. 99) dalam Yudiawan (2019) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal (berasal dari dalam diri siswa) seperti kesehatan, intelegensi, minat dan motivasi, dan cara belajar,
2. Faktor eksternal (berasal dari luar diri) seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan mencermati penjelasan-penjelasan mengenai prestasi belajar siswa di atas, dapat disimpulkan fungsi dari prestasi belajar, yaitu:

1. Menunjukkan hasil yang dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan,
2. Mengetahui keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran di lingkungan pendidikan,

3. Mengetahui apakah siswa dapat menyerap kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan.

Abduloh et al. (2022) menyatakan ada tiga tipe prestasi belajar yang didapatkan siswa, yaitu:

1. Tipe Prestasi Belajar Bidang Kognitif

Tipe ini mencakup hafalan, pemahaman, ingatan, penerapan, analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara menyeluruh), sintesis (membuat panduan baru dan utuh), dan evaluasi. Prestasi belajar peserta didik dalam kategori ini hanya menitikberatkan pada masalah atau bidang intelektual, sehingga kemampuan akal selalu mendapatkan perhatian yang tepat.

2. Tipe Prestasi Belajar Bidang Afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe prestasi belajar mencakup:

- (a) Receiving atau attending, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik dalam bentuk masalah situasi, gejala.
- (b) Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar.
- (c) Valuing atau penilaian yakni berkenaan dengan dengan penilaian dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus.
- (d) Organisasi yakni pengembangan nilai yang telah dimilikinya.
- (e) Karakteristik dan internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian.

3. Tipe Prestasi Belajar Bidang Psikomotor

Tipe prestasi belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan

pilan (skill), dan kemampuan bertindak seseorang. Adapun tingkatan keterampilan itu meliputi:

- (a) Gerakan refleks,
- (b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar,
- (c) Kemampuan perspektual termasuk didalamnya membedakan visual, membedakan auditifmotorik, dll,
- (d) Kemampuan dibidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan dan ketepatan, gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, dan
- (e) Kemampuan yang berkenaan dengan *non-decursive* komunikasi seperti gerakan ekspresif dan *interpretative*.

[Abduloh et al., 2022]

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi siswa sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Murniati et al. (2023) menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan populasi 114 orang siswa dan 49 orang siswa sebagai sampel yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Hasilnya terdapat pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa yang berada pada kategori kuat.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yudiawan (2019) menggunakan populasi 67 siswa dan sample berupa *full-sampling* atau sensus. Hasilnya ketidakhadiran siswa memiliki korelasi yang kuat dengan hasil belajarnya, di mana semakin banyak ketidakhadiran maka semakin rendah hasil belajarnya.

Selain itu, Melliani, dan Rahmat (2022) melakukan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *Ex Post Facto* mengenai pengaruh kehadiran terhadap hasil belajar matematika, di mana populasi yang digunakan adalah siswa sebanyak satu kelas dengan sampel sebanyak 27 siswa yang ditentukan dengan

metode *simple random sampling*. Hasilnya terdapat pengaruh kehadiran siswa terhadap hasil belajar matematika siswa [Melliani and Rahmat, 2022].

Meskipun penelitian sebelumnya sudah menunjukkan pengaruh ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa, masih terdapat kesenjangan antara penelitian kami dengan penelitian-penelitian tersebut. Salah satu perbedaan utamanya yaitu banyak populasi, banyak sampel, dan tahun dimulainya penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait fenomena ini.

2.3 Kerangka Konsep

Gambar 2.1: Kerangka Konsep Pengaruh Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih harus diuji dengan data yang diperoleh dari penelitian [Zaki and Saiman, 2015]. Zaki dan Saiman (2021) juga menambahkan bahwa hipotesis dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: 1) H_0 atau Hipotesis Null yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel; 2) H_1 atau Hipotesis Alternatif yang menyatakan adanya

hubungan antara variabel. Berdasarkan teori-teori di atas, hipotesis yang didapatkan adalah:

1. H_0 (Hipotesis Null): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung.
2. H_1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung.

Bab III

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai sebuah proses menemukan pengetahuan dengan memakai data berupa angka untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui [Abdullah et al., 2022]. Punch (1998) dalam Abdullah et al. (2022) juga mengatakan penelitian kuantitatif adalah penelitian bersifat empiris yang data-datanya dalam bentuk yang dapat dihitung.

Proses penelitian kuantitatif adalah mengumpulkan teori, menentukan hipotesis, menentukan desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan (Bryman, 2002, sebagaimana dalam Abdullah et al., 2022). Sementara menurut Suriasumantri (2005) dalam Abdullah et al. (2022), penelitian kuantitatif menggunakan kajian pemikiran yang berupa ilmiah, dengan proses *logico-hypothetico-verifikatif* pada rangkaian langkah penelitian yang dilakukan.

Rangkaian langkah penelitian ilmiah dengan pendekatan kuantitatif menurut Umar (1999) dalam Abdullah et al. (2022) adalah:

1. Mendefinisikan dan merumuskan masalah dengan jelas.
2. Studi Pustaka, yaitu mencari landasan teori yang relevan dengan permasalahan.
3. Menyusun Hipotesis, yaitu dugaan sementara yang akan diuji.
4. Menentukan Model, sebagai penyederhanaan untuk dapat membayangkan kemungkinan setelah terdapat asumsi.

5. Mengumpulkan data, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dan terkait dengan metode pengambilan sampel yang digunakan.
6. Mengolah dan Menyajikan Data, dengan menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian.
7. Menganalisa dan Menginterpretasikan hasil pengolahan data (menguji hipotesis yang diajukan).
8. Membuat Generalisasi (kesimpulan) dan Rekomendasi (saran).
9. Membuat Laporan Akhir hasil penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kuantitatif ini adalah kausal komparatif atau yang dikenal dengan *ex post facto*. Menurut Kerlinger (2006, hlm. 119, sebagaimana dikutip dalam Ibrahim et al., 2018), penelitian kuantitatif dengan metode *ex post facto* adalah penyelidikan empiris secara sistematis di mana variabel bebasnya tidak dikendalikan secara langsung karena variabel tersebut pada dasarnya tidak bisa dimodifikasi.

Penelitian *ex post facto* bertujuan untuk mencari penyebab atas peristiwa yang telah terjadi [Ibrahim et al., 2018]. Ibrahim juga menjelaskan perbedaan metode *ex post facto* dan metode korelasional adalah metode *ex post facto* berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikatnya, kesamaannya yaitu penelitian dilakukan setelah peristiwa terjadi, dan tidak ada intervensi terhadap variabel bebasnya.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan unit penelitian yang lengkap dan utuh yang terdiri dari nilai, skor, dan ukuran peubah majemuk [Abadi, 2006]. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 berjumlah 399 orang yang berasal dari 11 kelas berbeda di SMAN 10 Bandung tahun ajaran 2024/2025 semester ke-1 yang diurutkan berdasarkan ketidakhadiran (dari tinggi ke rendah). Dengan rincian pada tabel 3.1:

Kelas	Siswa
ST X-1	30
ST X-2	30
X-1	37
X-3	38
X-4	37
X-5	38
X-7	38
X-8	37
X-10	38
X-11	38
X-12	38
Jumlah:	399

Tabel 3.1: Tabel Populasi Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian populasi yang memberikan data atau keterangan untuk penelitian yang terdiri dari nilai, skor, atau ukuran peubah-peubah yang

jumlahnya terbatas [Abadi, 2006]. Menurut Firmansyah dan Dede (2022) yang melakukan *literature review* terhadap penelitian Taherdoost (2016), tahap-tahap pengambilan sampel adalah:

1. Mendefinisikan populasi target dengan jelas,
2. Memilih kerangka sampel,
3. Pemilihan teknik sampling,
4. Menentukan ukuran sample,
5. Mengumpulkan data,
6. Menilai tingkat respon dari responden [Firmansyah and Dede, 2022].

Rumus Slovin berguna untuk menghitung ukuran atau jumlah sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian dengan mempertimbangkan toleransi kesalahan [Anugraheni et al., 2023].

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan: n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Margin of error

Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error (MoE)* sebanyak 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dengan bantuan pemrograman bahasa C (lampiran 5.1), maka didapatkan sampel yang dibutuhkan berjumlah:

$$n = 200$$

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *stratified random sampling*. Firmansyah dan Dede (2022) menjelaskan metode pengambilan sampel acak bertingkat atau *stratified random sampling* adalah membagi populasi kedalam strata atau subkelompok lalu sampel acak diambil dari setiap strata.

Populasi dipisahkan menjadi kelompok atas (siswa dengan ketidakhadiran tinggi) dan dan kelompok bawah (siswa dengan ketidakhadiran rendah), dipisahkan oleh median:

$$median = \frac{N + 1}{2} = \frac{399 + 1}{2} = \frac{400}{2} = 200$$

Sehingga menghasilkan *Kelompok Atas* = 199 dan *Kelompok Bawah* = 200. Setelah itu, dilakukan *random* pada setiap kelompok untuk menghasilkan masing-masing:

$$Kelompok\ Atas = \frac{n}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

$$Kelompok\ Bawah = \frac{n}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

Random dilakukan dengan bantuan pemrograman berbahasa C (lampiran 5.3) menggunakan algoritma *Pseudo-random Number Generator (PRNG)*, yaitu angka random yang dihasilkan dari rumus matematika dan nilai awal. *Pseudo-random number generator (PRNG)* adalah algoritma deterministik yang menghasilkan deret dengan sifat acak [Kietzmann et al., 2021].

Menggunakan pemrograman bahasa R sebagaimana dalam lampiran 5.4, rincian sampel dapat disajikan dalam bentuk diagram garis pada gambar 3.1 dan 3.2:

Gambar 3.1: Diagram Garis Ketidakhadiran terhadap Nilai

Gambar 3.2: Diagram Garis Ketidakhadiran terhadap Nilai: Kelompok Atas dan Kelompok Bawah

Rincian sampel dalam bentuk tabel terdapat di lampiran tabel 5.1 dan 5.2.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 10 Bandung pada semester 1 tahun ajaran 2024/2025. Pengumpulan data dilakukan selama bulan April 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dan mudah didapatkan bagi penyusun.

3.5 Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen tertulis, yaitu data absensi siswa dan nilai rapor yang diperoleh dari arsip sekolah. Tidak ada instrumen tambahan seperti kuesioner atau wawancara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis yang sudah tersedia di sekolah. Proses ini melibatkan:

1. Mengakses dokumen absensi siswa dan nilai rapor siswa dari pihak sekolah.
2. Memastikan validitas data dengan melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen yang diperoleh.
3. Mengurutkan data dari ketidakhadiran tinggi ke ketidakhadiran rendah.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial sebagai berikut:

3.7.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data sebelum dilakukan pengujian statistik, meliputi:

1. Rata-rata (mean)

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan: \bar{X} = rata-rata

$\sum X$ = jumlah seluruh data

n = jumlah data

2. Median (jika ganjil)

$$\text{Median} = X_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

Keterangan: Median = nilai tengah

$X_{(i)}$ = data ke- i setelah diurutkan

n = jumlah data

3. Median (jika genap)

$$\text{Median} = \frac{X_{\left(\frac{n}{2}\right)} + X_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

Keterangan: Median = rata-rata dua nilai tengah

$X_{(i)}$ = data ke- i setelah diurutkan

n = jumlah data

4. Modus

Modus = data dengan frekuensi tertinggi

Keterangan: Modus = nilai yang paling sering muncul

Frekuensi = jumlah kemunculan suatu nilai

5. Standar deviasi

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Keterangan: s = simpangan baku sampel

X = nilai data

\bar{X} = rata-rata data

n = jumlah data

6. Derajat kebebasan

$$df = n_1 + n_2 - 2$$

Keterangan: df = derajat kebebasan

n_1 = jumlah sampel kelompok 1

n_2 = jumlah sampel kelompok 2

7. Visualisasi data dalam bentuk tabel dan grafik untuk memahami pola ketidakhadiran dan prestasi belajar.

3.7.2 Statistik Inferensial

1. Uji Normalitas (Shapiro-Wilk Test)

Uji Shapiro-Wilk merupakan salah satu metode alternatif dalam pengujian normalitas (Farrel dan Stewart, 2006). Nilai expected value normal standar dan nilai rata-rata dari sampel menjadi penentu statistik uji (Shapiro dan Wilk, 1965). [Ahadi and Zain, 2023]

Jika $p < a$ dimana $a = \text{taraf signifikansi} = 0.5$ maka data tidak berdistribusi normal.

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- W : statistik Shapiro-Wilk
- a_i : koefisien konstan dari expected value dari order statistics
- $x_{(i)}$: nilai observasi terurut ke- i
- \bar{x} : rata-rata sampel

2. Uji Homogenitas Varians (Levene Test)

Uji Levene digunakan untuk memeriksa kesamaan varians dalam berbagai populasi, dimana data ditransformasikan dengan menghitung perbedaan antara masing-masing skor dan rata-rata kelompoknya [Usmadi, 2020]. Jika hasil menunjukkan $p < a$, maka varians terbukti tidak homogen.

$$F = \frac{(n - k) \sum_{j=1}^k n_j (\bar{z}_j - \bar{z})^2}{(k - 1) \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (z_{ij} - \bar{z}_j)^2}$$

$$z_{ij} = |x_{ij} - \tilde{x}_j|$$

- F : statistik F Levene
- n : total ukuran sampel
- k : jumlah kelompok
- n_j : ukuran sampel kelompok j
- z_{ij} : deviasi absolut dari median
- x_{ij} : observasi ke-i dalam kelompok j
- \tilde{x}_j : median kelompok j
- \bar{z}_j : rata-rata deviasi kelompok j
- \bar{z} : rata-rata deviasi keseluruhan

3. Uji Perbedaan Kelompok

(a) Uji-t Sampel Independen(jika data normal)

Uji-t sampel independen digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda [Putri et al., 2023]. Uji t sampel independen dapat berupa:

- One-Tailed: Digunakan apabila peneliti memiliki arah tertentu dalam hipotesisnya.
- Two-Tailed: Digunakan apabila peneliti tidak memiliki arah spesifik dalam hipotesisnya dan hanya ingin melihat apakah ada perbedaan signifikan [Putri et al., 2023].

Jika $p < \alpha$ maka ada perbedaan signifikan antara dua kelompok.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

- t : statistik t
- \bar{x}_1, \bar{x}_2 : rata-rata kelompok 1 dan 2
- s_p : pooled standard deviation
- n_1, n_2 : ukuran sampel kelompok 1 dan 2
- s_1, s_2 : standard deviation kelompok 1 dan 2

(b) Mann-Whitney U Test (jika data tidak normal)

Toni Wijaya(2011) dalam Mubarok (2021) mengatakan pengujian Mann-Whitney digunakan dalam uji perbandingan dua sampel tidak berhubungan atau sampel independen [Mubarok et al., 2021]. Beberapa peneliti menafsirkan rumus ini sebagai membandingkan median antara dua kelompok independen (sebaliknya, tes parametrik membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen). Jika $p < a$ maka terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok.

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2$$

$$U = \min(U_1, U_2)$$

- U : statistik Mann-Whitney U
- n_1, n_2 : ukuran sampel kelompok 1 dan 2
- R_1, R_2 : jumlah ranking kelompok 1 dan 2
- U_1, U_2 : statistik U untuk masing-masing kelompok

3.8 Analisis Korelasi

(a) Koefisien Korelasi Pearson (jika data normal)

Koefisien Korelasi Pearson atau r digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kontinu. Korelasi antara dua variabel

yang menggunakan r Pearson akan selalu berada di antara -1 dan +1. Korelasi koefisien 0 berarti tidak ada hubungan, baik positif atau negatif antara kedua variabel tersebut. Koefisien korelasi +1 berarti ada hubungan korelasi positif sempurna antara kedua variabel ini. Koefisien korelasi sebesar -1 berarti bahwa ada korelasi negatif sempurna antara dua variabel. [Kremelberg, 2011]

Jika $p < a$ maka ada korelasi yang signifikan antara dua variabel.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

- r : koefisien korelasi Pearson
- x_i, y_i : pasangan observasi ke- i
- \bar{x}, \bar{y} : rata-rata variabel x dan y

(b) Spearman Rank Correlation (jika data tidak normal)

Korelasi Spearman merupakan pengukuran nonparametrik dengan simbol $r(\rho)$. Pengukuran dengan menggunakan Koefisien korelasi Spearman digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel tanpa membuat asumsi distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti. [Yanti and Akhri, 2023]

Jika $p < a$ maka ada hubungan signifikan antara dua variabel.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$d_i = R(x_i) - R(y_i)$$

- ρ : koefisien korelasi Spearman
- d_i : selisih ranking variabel x dan y untuk observasi ke- i
- $R(x_i)$: ranking nilai x_i
- $R(y_i)$: ranking nilai y_i
- n : ukuran sampel

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah cara untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, artinya perubahan pada variabel X akan diikuti secara tetap oleh perubahan pada variabel Y, sementara dalam hubungan non-linear, perubahan pada variabel X tidak akan diikuti secara proposional oleh variabel Y. [Muhartini et al., 2021]

(a) Model Regresi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

- Y : variabel dependen (nilai)
- X : variabel independen (ketidakhadiran)
- β_0 : intercept
- β_1 : slope (koefisien regresi)
- ϵ : error term

(b) Estimasi Parameter

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

- $\hat{\beta}_1$: estimasi slope
- $\hat{\beta}_0$: estimasi intercept

(c) Koefisien Determinasi

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{SSR}{SST}$$

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

- R^2 : koefisien determinasi
- SSE : Sum of Squared Errors
- SSR : Sum of Squared Regression
- SST : Total Sum of Squares
- \hat{y}_i : nilai prediksi ke-i

(d) Uji F untuk Signifikansi Regresi

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)}$$

- F : statistik F
- MSR : Mean Square Regression
- MSE : Mean Square Error
- k : jumlah parameter (intercept + slope)
- n : ukuran sampel

5. Adaptasi Berdasarkan Normalitas

- Jika $p_{Shapiro-Wilk} > 0.05$ untuk kedua kelompok \rightarrow Data Normal
- Jika Normal: menggunakan t-Test dan Pearson correlation
- Jika Tidak Normal: menggunakan Mann-Whitney U dan Spearman correlation
- Regresi Linear tetap digunakan karena relatif robust terhadap pelanggaran normalitas

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini melibatkan siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah ketidakhadiran. Kelompok "Atas" merupakan siswa dengan ketidakhadiran tinggi ($n=100$) dan kelompok "Bawah" adalah siswa dengan ketidakhadiran rendah ($n=100$). Data dikumpulkan selama satu semester akademik untuk menganalisis hubungan antara jumlah ketidakhadiran dengan nilai prestasi belajar.

4.2 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menggunakan pemrograman R (lampiran 5.5) menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua kelompok. Kelompok bawah memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompok atas. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Kelompok	Mean	Median	Mode
Atas	858.44	868.0	899
Bawah	885	888.5	893

Tabel 4.1: Tabel Hasil Analisis Deskriptif Sampel

Siswa pada kelompok bawah menunjukkan konsistensi yang baik dalam pencapaian nilai, sementara kelompok atas memperlihatkan variasi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran mungkin berperan dalam terdapatnya perbedaan prestasi antara kedua kelompok.

4.3 Statistik Inferensial

Menggunakan pemrograman R (lampiran 5.5), didapatkan hasil analisis data dengan rincian pada gambar 4.1, plot regresi linear pada gambar 4.2, dan aspek-aspek regresi pada gambar 4.3.

Uji	Statistik.Uji	Nilai.p	Keterangan
Shapiro–Wilk (Atas)	0.8417	< 0.0001	Tidak Normal
Shapiro–Wilk (Bawah)	0.9654	0.0100	Tidak Normal
Levene	12.9685	0.0004	Tidak Homogen
Mann–Whitney U	3193.5000	< 0.0001	Beda Signifikan
Spearman r	–0.4420	< 0.0001	Signifikan (Spearman = –0.442)
Regresi Linear	150.3191	< 0.0001	Signifikan ($R^2 = 43.16\%$)

Gambar 4.1: Hasil Analisis Inferensial Sampel

Gambar 4.2: Gambar Plot Regresi Linear Antara Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar

Aspek	Nilai
Slope (b)	-4.331
Pengaruh tiap unit X	Pengurangan 4.331 unit Y per 1 unit X
Formula Regresi	$Y = 892.127 + (-4.331)X$

Gambar 4.3: Aspek-aspek Regresi Linear Antara Ketidakhadiran Terhadap Prestasi Belajar

4.3.1 Uji Normalitas Data

Sebelum melakukan analisis inferensial, peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk test. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa:

- Data kelompok atas berdistribusi tidak normal dengan nilai $p < 0,05$
- Data kelompok bawah berdistribusi tidak normal dengan nilai $p < 0,05$

Terpenuhinya asumsi normalitas memungkinkan peneliti untuk melanjutkan analisis menggunakan uji parametrik.

4.3.2 Uji Homogenitas Varians

Uji Levene dilakukan untuk memastikan varians kedua kelompok homogen atau tidak. Hasil menunjukkan nilai $p < 0,05$, yang berarti adanya perbedaan varians yang signifikan antara kedua kelompok, sehingga dapat dikatakan kedua kelompok tidak homogen.

4.3.3 Analisis Perbedaan Prestasi

Berdasarkan hasil pengujian Mann-Whitney U, terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok atas dan bawah ($p < 0,05$). Adanya perbedaan yang signifikan ini semakin menguatkan indikasi bahwa tingkat ketidakhadiran dalam kegiatan belajar berperan dalam menentukan prestasi belajar siswa.

4.3.4 Analisis Korelasi

Melalui analisis korelasi Spearman, ditemukan adanya hubungan negatif yang bermakna antara ketidakhadiran dengan prestasi belajar ($r_s = -0.442$, $p < 0,05$). Nilai korelasi negatif ini menandakan bahwa kecenderungan ketidakhadiran yang tinggi sejalan dengan perolehan prestasi belajar yang lebih rendah.

4.3.5 Analisis Regresi Linear

Model regresi linear yang dikembangkan menunjukkan bahwa ketidakhadiran secara signifikan mempengaruhi prestasi belajar siswa ($p < 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 43.16% menunjukkan bahwa variabel ketidakhadiran dapat menjelaskan sekitar 43.16% variabilitas dalam prestasi belajar siswa.

Persamaan regresi yang diperoleh yaitu $Y = 892.127 + (-4.331)X$ menunjukkan bahwa setiap penambahan satu hari ketidakhadiran akan menurunkan nilai prestasi sebesar 4.331 poin. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran untuk mempertahankan prestasi belajar yang optimal.

4.4 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien korelasi Spearman (r_s) sebesar -0.442 dengan tingkat signifikansi $p < 0,05$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf nyata ($= 0,05$) mengindikasikan bahwa hipotesis

nol (H_0) ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna antara ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa. Temuan ini menggambarkan bahwa pola ketidakhadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi capaian akademik mereka.

4.5 Temuan Utama

Berdasarkan seluruh analisis yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama:

1. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ketidakhadiran dan prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung
2. Ketidakhadiran mempengaruhi prestasi belajar secara signifikan, dengan kontribusi sebesar 43.16%
3. Setiap penambahan hari ketidakhadiran berkontribusi pada penurunan prestasi belajar siswa
4. Kelompok siswa dengan prestasi tinggi cenderung memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik

Bab V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. **Hipotesis alternatif terbukti:** Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketidakhadiran terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 di SMAN 10 Bandung. Korelasi negatif yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakhadiran, semakin rendah prestasi belajar yang dicapai.
2. **Magnitude efek:** Setiap hari ketidakhadiran tambahan berkontribusi pada penurunan nilai sebesar 4.331 poin, menunjukkan dampak konkret yang dapat diukur.
3. **Perbedaan kelompok:** Siswa dengan prestasi tinggi menunjukkan pola kehadiran yang lebih baik dibandingkan siswa dengan prestasi rendah, mengindikasikan pentingnya kedisiplinan dalam pencapaian akademik.

Temuan ini memperkuat teori yang menyatakan bahwa kehadiran merupakan prediktor penting dalam prestasi akademik. Hasil penelitian konsisten dengan studi-studi sebelumnya yang menemukan korelasi negatif antara absensi dan pencapaian akademik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah (SMAN 10 Bandung), sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas
2. Data hanya mencakup siswa kelas 10, sedangkan pola di kelas yang berbeda mungkin berbeda
3. Penelitian tidak mengontrol variabel pengganggu lain seperti motivasi siswa, dukungan orang tua, atau faktor ekonomi
4. Durasi penelitian terbatas pada satu semester.

5.3 Norma, Kebijakan, dan Sanksi Terkait

5.3.1 Norma

Norma merupakan aturan atau kaidah yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa norma yang berkaitan erat dengan disiplin kehadiran siswa dan tanggung jawab akademik, yaitu:

1. **Norma Disiplin:** Norma ini mengatur pentingnya kehadiran tepat waktu dan konsisten di sekolah sebagai bentuk tanggung jawab siswa terhadap proses pembelajaran. Ketidakhadiran yang tinggi melanggar norma disiplin yang dapat berdampak negatif pada prestasi belajar.
2. **Norma Akademik:** Norma yang menuntut setiap siswa untuk mengikuti proses belajar dengan sungguh-sungguh serta bertanggung jawab atas pencapaian akademiknya. Ketidakhadiran yang tinggi menunjukkan pelanggaran norma ini dan berpotensi menurunkan prestasi.
3. **Norma Sosial di Sekolah:** Norma yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menjaga komitmen terhadap lingkungan sekolah. Ketaatan terhadap norma ini mendukung keberhasilan proses belajar mengajar.

5.3.2 Kebijakan dan Sanksi

Untuk menguatkan penerapan norma-norma tersebut, sekolah dapat menerapkan kebijakan yang jelas terkait kehadiran siswa, antara lain:

1. **Penerapan Sistem Absensi Terpadu:** Menggunakan sistem absensi yang terkomputerisasi untuk memantau kehadiran siswa secara real-time dan akurat.
2. **Pemberian Peringatan:** Siswa yang menunjukkan tingkat ketidakhadiran tinggi diberikan peringatan secara bertahap, baik secara lisan maupun tertulis.
3. **Konseling dan Pendampingan:** Menyediakan layanan konseling bagi siswa yang sering absen untuk mengidentifikasi penyebab dan memberikan solusi yang tepat.
4. **Sanksi Akademik dan Non-Akademik:** Memberikan sanksi yang bersifat edukatif seperti pengurangan nilai kehadiran, kewajiban mengikuti remedial, atau pembatasan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa yang melanggar ketentuan kehadiran.

Dengan penerapan kebijakan dan sanksi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan siswa dalam menghadiri kegiatan belajar, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat secara signifikan.

5.4 Saran

5.4.1 Untuk Institusi Sekolah

1. **Monitoring Ketidakhadiran** Mengimplementasikan sistem monitoring ketidakhadiran yang lebih ketat dan efektif untuk mendeteksi dini siswa yang mulai menunjukkan pola absensi tinggi.

2. **Program Intervensi** Mengembangkan program intervensi khusus untuk siswa dengan tingkat absensi tinggi, seperti konseling atau pendampingan akademik.
3. **Komunikasi dengan Orang Tua** Meningkatkan komunikasi dengan orang tua mengenai pentingnya kehadiran dan dampaknya terhadap prestasi akademik anak.
4. **Kebijakan Ketidakhadiran** Mengevaluasi dan memperketat kebijakan ketidakhadiran dengan memberikan konsekuensi yang jelas namun edukatif.

5.4.2 Untuk Guru

1. **Strategi Pembelajaran** Mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi siswa hadir di kelas.
2. **Investigasi Siswa Absen** Melakukan investigasi terhadap siswa yang sering absen untuk memahami penyebab dan memberikan bantuan yang diperlukan.
3. **Variasi Metode** Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar berbeda untuk meningkatkan ketertarikan siswa.

5.4.3 Untuk Penelitian Lanjutan

1. **Penelitian Multi-sekolah:** Melakukan penelitian serupa di berbagai sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif.
2. **Analisis Faktor Pengganggu:** Mengikutsertakan variabel lain seperti status ekonomi, motivasi belajar, dan dukungan keluarga dalam analisis.

3. **Analisis Mediator:** Meneliti faktor-faktor yang memediasi hubungan antara kehadiran dan prestasi, seperti pemahaman materi atau keterlibatan dalam pembelajaran.
4. **Penelitian Kualitatif:** Mengkombinasikan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi siswa tentang pentingnya kehadiran.

5.5 Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting:

1. **Urgensitas Ketidakhadiran:** Hasil menunjukkan urgensi untuk memprioritaskan ketidakhadiran sebagai faktor kunci dalam strategi peningkatan prestasi akademik.
2. **Early Warning System:** Sekolah dapat menggunakan data kehadiran sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi siswa berisiko mengalami penurunan prestasi.
3. **Resource Allocation:** Alokasi sumber daya sekolah dapat diprioritaskan untuk program-program yang mendorong kehadiran reguler siswa.
4. **Parent Engagement:** Keterlibatan orang tua dalam memantau kehadiran anak menjadi aspek krusial yang perlu digalakkan.

Kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ketidakhadiran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk pengambilan kebijakan dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kehadiran siswa di sekolah.

Daftar Pustaka

- [Abadi, 2006] Abadi, A. A. (2006). Problematika penentuan sampel dalam penelitian bidang perumahan dan permukiman. *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 34(2):138–146. <http://dimensi.petra.ac.id/index.php/ars/article/view/16546>.
- [Abdullah et al., 2022] Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., and Sari, M. E. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Jalan Kompleks Pelajar Tijue, Desa Baroh Kec. Pidie, Kab. Pidie Provinsi Aceh. <https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/216>.
- [Abduloh et al., 2022] Abduloh, Suntoko, Purbangkara, T., and Abikusna, A. (2022). *PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, 1 edition. <https://tedipurbangkara.my.id/wp-content/uploads/sites/747/2025/03/PENINGKATAN-DAN-PENGEMBANGAN-PRESTASI-BELAJAR-PESERTA-DIDIK-Buku.pdf>.
- [Ahadi and Zain, 2023] Ahadi, G. D. and Zain, N. N. L. E. (2023). Pemeriksaan uji kenormalan dengan kolmogorov-smirnov, anderson-darling dan shapiro-wilk. *Eigen Mathematics Journal*, 6(1):11–19. <https://eigen.unram.ac.id/index.php/eigen/article/view/131>.
- [Alzizah et al., 2022] Alzizah, E. H., Wulandari, D. S., Rahim, R., Syah, J. W., and Duriska (2022). Pengelolaan ketidakhadiran siswa berbasis aplikasi di smk 1 muhammadiyah sangatta. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 04(02):190–200. <https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JAPI/article/view/2177>.

- [Anugraheni et al., 2023] Anugraheni, T. D., Izzah, L., and Hadi, M. S. (2023). Increasing the students speaking ability through roleplaying with slovins formula sample size. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 6(3):262–272. <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.3.2023.2825>.
- [BP et al., 2022] BP, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., and Yumriani (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, dan unsur unsur pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1):1–8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/7757>.
- [Darsyah, 2023] Darsyah, S. (2023). Konsep dasar belajar dan pembelajaran dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2):857–861. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12957>.
- [Firmansyah and Dede, 2022] Firmansyah, D. and Dede (2022). Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 1(2):85–114. https://www.researchgate.net/publication/363112160_Teknik_Pengambilan_Sampel_Umum_dalam_Metodologi_Penelitian_Literature_Review.
- [Ibrahim et al., 2018] Ibrahim, A., Alang, A. H., Hadi, Baharuddin, Ahmad, M. A., and Darmawati (2018). *Metodologi Penelitian*. Guna-darma Ilmu. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU%20METODOLOGI.pdf>.
- [Inayah et al., 2013] Inayah, R., Martono, T., and Sawiji, H. (2013). Pengaruh kompetensi guru, motivasi belajar siswa, dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas xi ips sma negeri 1 lasem jawa tengah tahun pelajaran 2011/2012. *S2 Pendidikan Ekonomi*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/iman.v2i1.19638>.

- [Kietzmann et al., 2021] Kietzmann, P., Schmidt, T. C., and Whlisch, M. (2021). A guideline on pseudorandom number generation (prng) in the iot. *ACM Computing Surveys*, 54(112):1–38. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3453159>.
- [Koriyah and Harta, 2015] Koriyah, V. N. and Harta, I. (2015). Pengaruh open-ended terhadap prestasi belajar, berpikir kritis dan kepercayaan diri siswa smp. *PHYTAGORAS: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 10(1). <https://scholarhub.uny.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=pythagoras>.
- [Kremelberg, 2011] Kremelberg, D. (2011). *Practical Statistics: A Quick and Easy Guide to IBM SPSS Statistics, STATA, and Other Statistical Software*. SAGE Publications, Inc., 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320. <https://doi.org/10.4135/9781483385655>.
- [Melliani and Rahmat, 2022] Melliani and Rahmat, T. (2022). Pengaruh kehadiran siswa terhadap hasil belajar matematika kelas viiii mtsn 11 agam tahun pelajaran 2021/2022. *Pendidikan dan Konseling*, 4(6):8975–8979. <https://core.ac.uk/download/pdf/551492266.pdf>.
- [Mubarok et al., 2021] Mubarok, A., Sahroni, and Sunanto (2021). Uji mann whitney dalam komparasi hasil bimbingan praktik kewirausahaan mahasiswa antara dosen laki-laki dan perempuan pada fakultas ekonomi universitas pamulang. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(1):9–15. <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/785>.
- [Muhartini et al., 2021] Muhartini, A. A., Sahroni, O., Rahmawati, S. D., Febrianti, T., and Mahuda, I. (2021). Analisis peramalan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. *Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometri-*

ka, 1(1):17–23. <https://www.bayesian.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/2>.

[Murniati et al., 2023] Murniati, S., Yulastri, W., and Kardo, R. (2023). Pengaruh ketidak hadiran peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik kelas xi di sman 1 kinali pasaman barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1):2679–2686. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11387>.

[Pristiwanti et al., 2022] Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., and Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6):7911–7915. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9498>.

[Putri et al., 2023] Putri, A. D., Ahman, Hilmia, R. S., Almaliyah, S., and Permana, S. (2023). Pengaplikasian uji t dalam penelitian eksperimen. *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 4(3):1978–1987. <https://lebesgue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/527>.

[Usmadi, 2020] Usmadi (2020). Pengujian persyaratan analisis (uji homogenitas dan uji normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1):50–62. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/inovasipendidikan/article/viewFile/2281/1798>.

[Waritsman, 2020] Waritsman, A. (2020). Hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika siswa. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1):28–32. https://ojs.umada.ac.id/index.php/tolis_ilmiah/article/view/91.

[Yanti and Akhri, 2023] Yanti, C. A. and Akhri, I. J. (2023). Perbedaan uji korelasi pearson, spearman, dan kendall tau dalam menganalisis kejadian diare. *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kese-*

hatan, 6(1):51–58. https://www.academia.edu/download/91371898/137_Article_Text_282_1_10_20210305.pdf.

[Yudiawan, 2019] Yudiawan, A. (2019). Analisis korelasi tingkat absensi dengan hasil belajar siswa mts. sains al-gebra kota sorong papua barat. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 11(2):353–373. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Riwayah/article/view/200>.

[Zaki and Saiman, 2015] Zaki, M. and Saiman (2015). Kajian tentang perumusan hipotesis statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(2):115–118. <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/216>.

Lampiran

5.6 Tabel Data

5.6.1 Tabel Sampel Kelompok Atas

Kelompok Atas	
Ketidakhadiran	Total Nilai Semester 1
29	753
26	834
23	843
19	764
15	839
15	829
15	870
14	799
14	808
13	867
13	846
13	873
13	781
12	893
12	905
12	887
11	797
11	822
11	873
11	908

11	819
10	820
10	742
10	905
10	850
9	838
9	877
9	865
9	866
9	859
9	884
8	829
8	853
8	885
8	811
8	904
8	831
8	868
8	876
7	877
7	866
7	886
7	863
7	859
7	870
7	905
7	892
7	861

6	864
6	885
6	865
6	869
6	915
6	877
6	840
6	899
5	878
5	885
5	895
5	892
5	908
5	900
5	893
5	889
5	883
5	895
5	854
5	858
5	888
5	909
5	873
5	904
5	856
5	900
4	914
4	893

4	891
4	884
4	910
4	873
4	868
4	887
4	793
3	900
3	906
3	900
3	875
3	874
3	906
3	909
3	894
3	890
3	902
3	863
3	911
3	899
2	866
2	921
2	856
2	891

Tabel 5.1: Tabel Sampel Kelompok Atas Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung

5.6.2 Tabel Sampel Kelompok Bawah

Kelompok Bawah	
Ketidakhadiran	Total Nilai Semester 1
2	888
2	917
2	864
2	902
2	874
2	851
2	854
2	906
2	924
2	900
2	852
2	885
2	864
2	899
2	887
2	911
2	854
1	886
1	885
1	881
1	897
1	917
1	870
1	927
1	868

1	905
1	882
1	862
1	874
1	805
1	891
1	874
1	891
1	882
1	812
1	858
1	866
1	842
1	906
1	822
1	907
1	870
1	878
1	912
1	886
1	889
1	877
1	807
1	894
1	884
1	896
1	893
0	871

0	893
0	842
0	911
0	866
0	891
0	902
0	898
0	861
0	875
0	881
0	893
0	877
0	864
0	889
0	899
0	828
0	890
0	904
0	893
0	860
0	848
0	860
0	862
0	856
0	858
0	930
0	897
0	914

0	916
0	880
0	882
0	908
0	895
0	900
0	896
0	893
0	910
0	885
0	892
0	884
0	893
0	892
0	909
0	862
0	906
0	896
0	816

Tabel 5.2: Tabel Sampel Kelompok Bawah Siswa Kelas 10 di SMAN 10 Bandung

5.7 Kode Yang Digunakan

5.7.1 Menghitung Jumlah Sampel Rumus Slovin

slovin.c

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main(){
5      double populasi = 399;
6      double medPos = (populasi+1)/2;
7      double high = floor(populasi/2);
8      double low = populasi-high;
9      double e = 0.05;
10     double eSquare = pow(e,2);
11     double slovin = ceil(populasi/(1+(populasi*eSquare)));
12     double atas = floor(high/low * floor(slovin/2));
13     double bawah = slovin-atas;
14
15     printf("Sampel yang dibutuhkan: %.2f\nKelompok Atas:
           %.2f\nKelompok Bawah: %.2f\nMedian: %.2f\n", slovin,
           atas, bawah, medPos);
16     return 0;
17 }

```

Listing 5.1: Kode untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dengan rumus slovin

timeManage.h

```

1  #ifndef TIME_MANAGE_H_
2  #define TIME_MANAGE_H_
3  #include <stdlib.h>
4  #include <time.h>
5  #include <stdbool.h>
6
7  void trand(int *array, int n, int min, int max) {

```

```
8 // Check if the range is large enough
9 if (max - min + 1 < n) {
10     printf("Error: Range too small to generate %d
11         unique numbers\n", n);
12     return;
13 }
14 // Use current time as seed for random generator
15 //srand(time(NULL));
16
17 // Track which numbers have been used
18 bool *used = (bool *)calloc(max - min + 1, sizeof(
19     bool));
20
21 for (int i = 0; i < n; i++) {
22     int randNum;
23     do {
24         randNum = rand() % (max - min + 1) + min;
25     } while (used[randNum - min]); // Keep
26         generating until we find unused number
27
28     used[randNum - min] = true;
29     array[i] = randNum;
30 }
31
32 free(used);
33 }
34
35 int trandSeq(int to, int* num, int arr_size){
36     srand(time(NULL));
37     for(int i=0; i<arr_size; i++){
```

```

36     num[i] = rand() % to;
37     for(int j=0;j<=i;j++){
38         if(num[i] == num[j]){
39             //while(num[i] == num[j]){
40                 num[i]=(rand() % to + rand() % to)%to;
41             //}
42         }
43     }
44 }
45 return 1;
46 }
47
48 #endif

```

Listing 5.2: Header file yang memuat fungsi untuk melakukan random

5.7.2 Melakukan Random Pada Masing-Masing Strata

randomizer.c

```

1  #include <stdio.h>
2  #include "timeManage.h"
3
4  #define BUFFER 4096
5
6  typedef struct {
7     int a;
8     int b;
9 } DATA;
10
11 int compar(const void* a, const void* b){
12     int numA = *(const int*) a;
13     int numB = *(const int*) b;

```

```
14
15     return (numA > numB) - (numA < numB);
16 }
17
18 int main(){
19     srand(time(NULL));
20     FILE *kelAtas = fopen("kelompokAtas.txt", "r");
21     FILE *kelBawah = fopen("kelompokBawah.txt", "r");
22     FILE *texOutp = fopen("texOutA.tex", "w");
23     fprintf(texOutp, "");
24     fclose(texOutp);
25     FILE *texOutA = fopen("texOutA.tex", "a");
26
27     FILE *txtOutp = fopen("txtOutA.txt", "w");
28     fprintf(txtOutp, "");
29     fclose(txtOutp);
30     FILE *txtOutA = fopen("txtOutA.txt", "a");
31
32
33     FILE *texOutp2 = fopen("texOutB.tex", "w");
34     fprintf(texOutp2, "");
35     fclose(texOutp2);
36     FILE *texOutB = fopen("texOutB.tex", "a");
37
38     FILE *txtOutp2 = fopen("txtOutB.txt", "w");
39     fprintf(txtOutp2, "");
40     fclose(txtOutp2);
41     FILE *txtOutB = fopen("txtOutB.txt", "a");
42
43     DATA pair;
44     char _tmp[BUFFER];
```

```

45  int randSeq[100];
46  int size = sizeof(randSeq)/sizeof(int);
47  trand(randSeq, sizeof(randSeq)/sizeof(int), 1, 199);
48  qsort(randSeq, sizeof(randSeq)/sizeof(int), sizeof(int)
      , compar);
49
50  int randSeq2[100];
51  int size2 = sizeof(randSeq2)/sizeof(int);
52  trand(randSeq2, sizeof(randSeq2)/sizeof(int), 1, 200);
53  qsort(randSeq2, sizeof(randSeq2)/sizeof(int), sizeof(
      int), compar);
54
55  for(int x=0;x<size;x++){
56      printf("%d; x= %d\n", randSeq[x],x);
57  }
58  printf("\n---\n");
59  for(int y=0;y<size2;y++){
60      printf("%d; y= %d\n", randSeq2[y],y);
61  }
62  int n = 1, i=0;
63  while(fgets(_tmp, BUFFER, kelAtas)){
64      if(sscanf(_tmp,"%d %d", &pair.a, &pair.b)){
65          if(n==randSeq[i]){
66              fprintf(texOutA, "%d & %d\\\\\\n \\hline\n", pair.
                  a, pair.b);
67              fprintf(txtOutA, "%d %d\n", pair.a, pair.b);
68              i+=1;
69          }
70          n++;
71      }else{
72          perror("Failed to sscanf the file");

```

```
73     return 1;
74 }
75 }
76
77     n=1;i=0;
78 while(fgets(_tmp, BUFFER, kelBawah)){
79     if(sscanf(_tmp,"%d %d", &pair.a, &pair.b)){
80         if(n==randSeq2[i]){
81             fprintf(texOutB, "%d & %d\\\\\\\\\n \\hline\n", pair.
82                 a, pair.b);
83             fprintf(txtOutB, "%d %d\n", pair.a, pair.b);
84             i+=1;
85         }
86         n++;
87     }else{
88         perror("Failed to sscanf the file");
89         return 1;
90     }
91 }
92 fclose(texOutA);
93 fclose(texOutB);
94 fclose(kelAtas);
95 fclose(kelBawah);
96 return 0;
97 }
```

Listing 5.3: Kode untuk melakukan random pada masing-masing strata

5.7.3 Menyajikan Sampel Hasil Random Dengan Diagram Garis

sampleDiagram.r

```
1 data_atas <- read.table("txtOutA.txt")
2 data_bawah <- read.table("txtOutB.txt")
3
4 colnames(data_atas) <- c("Ketidakhadiran", "Nilai")
5 colnames(data_bawah) <- c("Ketidakhadiran", "Nilai")
6
7 str(data_atas)
8 str(data_bawah)
9
10 library(ggplot2)
11
12 data_atas$Kelompok <- "Atas"
13 data_bawah$Kelompok <- "Bawah"
14 data_gabungan <- rbind(data_atas, data_bawah)
15
16 ggplot(data_gabungan, aes(x = Ketidakhadiran, y = Nilai,
17   color = Kelompok, group = Kelompok)) +
18   geom_line(size = 1) +
19   geom_point(size = 2) +
20   theme_minimal() +
21   labs(title = "Ketidakhadiran dan Prestasi Belajar",
22     x = "Jumlah Ketidakhadiran",
23     y = "Nilai") +
24   scale_color_manual(values = c("blue", "red")) +
25   theme(
26     plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
27     axis.title = element_text(face = "bold"),
```

```
27     legend.position = "bottom",
28     legend.title = element_text(face = "bold")
29   )
30
31 par(mfrow = c(2, 1))
32
33 plot(data_atas$Ketidakhadiran, data_atas$Nilai, type = "o",
34       col = "blue", pch = 16, lwd = 2,
35       main = "Kelompok Atas: Ketidakhadiran vs Nilai",
36       xlab = "Jumlah Ketidakhadiran", ylab = "Nilai")
37 grid()
38
39 plot(data_bawah$Ketidakhadiran, data_bawah$Nilai, type =
40       "o",
41       col = "red", pch = 16, lwd = 2,
42       main = "Kelompok Bawah: Ketidakhadiran vs Nilai",
43       xlab = "Jumlah Ketidakhadiran", ylab = "Nilai")
44 grid()
45
46 par(mfrow = c(1, 1))
47
48 data_atas_sorted <- data_atas[order(data_atas$
49   Ketidakhadiran),]
50
51 data_bawah_sorted <- data_bawah[order(data_bawah$
52   Ketidakhadiran),]
53
54 ggplot() +
55   geom_line(data = data_atas_sorted, aes(x =
56     Ketidakhadiran, y = Nilai), color = "blue", size =
57     1) +
```

```

52 geom_point(data = data_atas_sorted, aes(x =
      Ketidakhadiran, y = Nilai), color = "blue", size =
      2) +
53 geom_line(data = data_bawah_sorted, aes(x =
      Ketidakhadiran, y = Nilai), color = "red", size = 1)
      +
54 geom_point(data = data_bawah_sorted, aes(x =
      Ketidakhadiran, y = Nilai), color = "red", size = 2)
      +
55 theme_minimal() +
56 labs(title = "Hubungan Ketidakhadiran dan Prestasi
      Belajar (Data Terurut)",
57       x = "Jumlah Ketidakhadiran",
58       y = "Nilai") +
59 annotate("text", x = max(data_atas_sorted$
      Ketidakhadiran)/2, y = max(data_atas_sorted$Nilai),
60       label = "Kelompok Atas", color = "blue") +
61 annotate("text", x = max(data_bawah_sorted$
      Ketidakhadiran)/2, y = min(data_bawah_sorted$Nilai),
62       label = "Kelompok Bawah", color = "red")

```

Listing 5.4: Kode untuk menyajikan sampel hasil random dengan diagram garis

5.7.4 Melakukan Analisis Data

analyzer.r

```

1 library(tidyverse)
2 library(readr)
3 library(nortest)
4 library(car)
5 library(ggplot2)

```

```
6 library(gridExtra)
7 library(grid)
8 library(ggpubr)
9 library(knitr)
10 library(kableExtra)
11 library(rmarkdown)
12 options(scipen = 999)
13
14 dataA <- read.table("txtOutA.txt", header = FALSE)
15 dataB <- read.table("txtOutB.txt", header = FALSE)
16 colnames(dataA) <- c("Ketidakhadiran", "Nilai")
17 colnames(dataB) <- c("Ketidakhadiran", "Nilai")
18 dataA$Kelompok <- "Atas"
19 dataB$Kelompok <- "Bawah"
20 data <- rbind(dataA, dataB)
21
22 data$Kelompok <- factor(data$Kelompok, levels = c("Atas",
23             "Bawah"))
24
25 meanA <- mean(dataA$Nilai)
26 medianA <- median(dataA$Nilai)
27 modeA <- as.numeric(names(sort(table(dataA$Nilai),
28             decreasing = TRUE)[1]))
29 meanB <- mean(dataB$Nilai)
30 medianB <- median(dataB$Nilai)
31 modeB <- as.numeric(names(sort(table(dataB$Nilai),
32             decreasing = TRUE)[1]))
33
34 normalA <- shapiro.test(dataA$Nilai)
35 normalB <- shapiro.test(dataB$Nilai)
36 levene <- leveneTest(Nilai ~ Kelompok, data = data)
```

```
34
35 is_normal <- normalA$p.value > 0.05 && normalB$p.value >
    0.05
36
37 if(is_normal) {
38   t_test <- t.test(Nilai ~ Kelompok, data = data, var.
    equal = TRUE)
39   test_name <- "t-Test"
40   test_stat <- t_test$statistic
41   test_p <- t_test$p.value
42 } else {
43   t_test <- wilcox.test(Nilai ~ Kelompok, data = data)
44   test_name <- "Mann-Whitney U"
45   test_stat <- t_test$statistic
46   test_p <- t_test$p.value
47 }
48
49 if(is_normal) {
50   cor_test <- cor.test(data$Ketidakhadiran, data$Nilai)
51   cor_method <- "Pearson"
52 } else {
53   cor_test <- cor.test(data$Ketidakhadiran, data$Nilai,
    method = "spearman")
54   cor_method <- "Spearman"
55 }
56
57 reg <- lm(Nilai ~ Ketidakhadiran, data = data)
58 summary_reg <- summary(reg)
59
60 format_pvalue <- function(p, digits = 4) {
61   if (p < 0.0001) {
```

```

62     return("< 0.0001")
63   } else {
64     return(sprintf(paste0("%.", digits, "f"), p))
65   }
66 }
67
68 r_value <- round(cor_test$estimate, 3)
69 r_squared <- round(summary_reg$r.squared * 100, 2)
70 p_value_cor <- format_pvalue(cor_test$p.value)
71 p_value_reg <- format_pvalue(summary_reg$coefficients
72   [2,4])
73
74 slope <- round(summary_reg$coefficients[2,1], 3)
75
76 plot_reg <- ggplot(data, aes(x = Ketidakhadiran, y =
77   Nilai)) +
78   geom_point() +
79   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue")
80   +
81   theme_minimal() +
82   labs(title = paste("Regresi Linear: R =", r_value, ",
83     R    =", r_squared, "%"),
84     subtitle = paste("p-value =", p_value_cor),
85     x = "Ketidakhadiran", y = "Nilai")
86
87 stat_summary <- data.frame(
88   Kelompok = c("Atas", "Bawah"),
89   Mean = round(c(meanA, meanB), 2),
90   Median = c(medianA, medianB),
91   Mode = c(modeA, modeB)
92 )

```

```

89 inferensi <- data.frame(
90   Uji = c("Shapiro-Wilk (Atas)",
91          "Shapiro-Wilk (Bawah)",
92          "Levene",
93          test_name,
94          paste(cor_method, "r"),
95          "Regresi Linear"),
96   'Statistik Uji' = c(
97     round(normalA$statistic, 4),
98     round(normalB$statistic, 4),
99     round(levene$'F value'[1], 4),
100    round(test_stat, 4),
101    r_value,
102    round(summary_reg$fstatistic[1], 4)
103  ),
104   'Nilai p' = c(format_pvalue(normalA$p.value),
105                format_pvalue(normalB$p.value),
106                format_pvalue(levene$'Pr(>F)')[1]),
107                format_pvalue(test_p),
108                p_value_cor,
109                p_value_reg),
110   'Keterangan' = c(
111     ifelse(normalA$p.value > 0.05, "Normal", "Tidak
112           Normal"),
113     ifelse(normalB$p.value > 0.05, "Normal", "Tidak
114           Normal"),
115     ifelse(levene$'Pr(>F)')[1] > 0.05, "Homogen", "Tidak
116           Homogen"),
117     ifelse(test_p < 0.05, "Beda Signifikan", "Tidak Beda"
118           ),

```

```

115     ifelse(cor_test$p.value < 0.05, paste("Signifikan (",
      cor_method, " =", r_value, ")"), "Tidak Signifikan
      "),
116     ifelse(summary_reg$coefficients[2,4] < 0.05,
117         paste("Signifikan ( R  =", r_squared, "%)"),
118         "Tidak Signifikan")
119 )
120 )
121
122 hipotesis <- data.frame(
123   Hipotesis = c("Korelasi", "Regresi", "Perbedaan"),
124   Hasil = c(
125     ifelse(cor_test$p.value < 0.05,
126         paste("H0 ditolak: Ada hubungan (", cor_method
127             , " =", r_value, ")"),
128         "H0 diterima: Tidak ada hubungan"),
129     ifelse(summary_reg$coefficients[2,4] < 0.05,
130         paste("H0 ditolak: Ada pengaruh (", r_squared,
131             "%)"),
132         "H0 diterima: Tidak ada pengaruh"),
133     ifelse(test_p < 0.05,
134         "H0 ditolak: Ada perbedaan signifikan",
135         "H0 diterima: Tidak ada perbedaan")
136   )
137 )
138
139 pdf("Hasil_Analisis.pdf", width = 8.3, height = 11.7)
140
141 grid.newpage()
142 stat_tbl <- tableGrob(stat_summary, rows = NULL, theme =
      ttheme_minimal())

```

```
141 grid.draw(stat_tbl)
142
143 grid.newpage()
144 inferensi_tbl <- tableGrob(inferensi, rows = NULL, theme
    = ttheme_minimal())
145 grid.draw(inferensi_tbl)
146
147 grid.newpage()
148 hipotesis_tbl <- tableGrob(hipotesis, rows = NULL, theme
    = ttheme_minimal())
149 grid.draw(hipotesis_tbl)
150
151 print(plot_reg)
152
153 grid.newpage()
154 detail_reg <- data.frame(
155   Aspek = c("Slope (b)", "Pengaruh tiap unit X", "Formula
    Regresi"),
156   Nilai = c(
157     slope,
158     paste(ifelse(slope > 0, "Penambahan", "Pengurangan"),
    abs(slope), "unit Y per 1 unit X"),
159     paste0("Y = ", round(summary_reg$coefficients[1,1],
    3), " + (" , slope, ")X")
160   )
161 )
162 detail_tbl <- tableGrob(detail_reg, rows = NULL, theme =
    ttheme_minimal())
163 grid.draw(detail_tbl)
164
165 dev.off()
```

Listing 5.5: Kode untuk melakukan analisis data pada sampel

5.8 Biodata Anggota Tim Penyusun

Penyusun 1

Nama : Agam Satria Adhyaksa
NISN : 242510010
Hobi : Programming
Instagram : @as_adhyaksa

Gambar 5.1: Foto Penyusun 1

Penyusun 2

Nama : Haulah Arfhadhiya'ul Maliki
NISN : 242510155
Hobi : Nyanyi
Instagram : @hau_moonsky1

Gambar 5.2: Foto Penyusun 2

Penyusun 3

Nama : Luthfi Arya Firdaus
NISN : 242510216
Hobi : Bulu Tangkis
Instagram : @aryaxyz15

Gambar 5.3: Foto Penyusun 3

Penyusun 4

Nama : Nabilla Octaviany Rachmawati
NISN : 242510284

Hobi : Nyanyi
Instagram : @nblloctvr

Gambar 5.4: Foto Penyusun 4

Penyusun 5

Nama : Rafi Ashoni Pratama
NISN : 242510335
Hobi : Basket
Instagram : @rafiashni

Gambar 5.5: Foto Penyusun 5

Penyusun 6

Nama : Umar Muhammad Rizki Hermawan
NISN : 242510429
Hobi : Renang
Instagram : @umarmrizki

Gambar 5.6: Foto Penyusun 6